

ZAMONAVIY RAQAMLI MAMLAKATNI BARPO ETISH YO'LIDA. KO'MIR KONLARINI AVTOMATLASHTIRISH.

Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti o'qituvchisi

Mirzaaxmatov Jononbek Tojiddin o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878747>

Annotatsiya: Bugungi kunda texnika va texnologiyalar shu qadar rivojlanmoqdaki, kirib bormagan sohalar, ishg'ol qilmagan devorlar qolmagan. Albatta, iqtisodiyot sohasiga ham kirib keldi va biz yangi iqtisodiyotni kashf etdik. Biz bu iqtisodiyotni raqamli iqtisodiyot deb ataymiz. Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyotning qaysi sohalarga kirib borganligi va qaysi sohaga jalb qilish kerak ekanligi haqida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'z: Raqamli iqtisodiyot, AKT(axborot-kommunikatsiya texnologiyalari), "Uzbekko'mir" AJ, "Uzbekistan Digital -2030".

Raqamli iqtisodiyot - bu xo'jalik faoliyatini yuritish bo'lib, bunda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishdagi asosiy omil raqamlar ko'rinshidagi ma'lumotlar bo'lib, katta hajmdagi axborotlarni qayta ishlash va shu qayta ishlash natijasini analiz qilish yordamida har xil turdagi ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, texnologiyalar, qurilmalar, saqlash, mahsulotlarni yetkazib berishda oldingi tizimdan samaraliroq yechimlar tadbiiq qilishdir. Boshqacha qilib aytganicha, raqamli iqtisodiyot bu onlayn xizmatlar ko'rsatish, elektron tulovlar amalga oshirish, internet savdo, kraudfanding va boshqa turdagi sohalarni raqamli kompyuter texnologiyalarini rivojlanishi bilan bog'langan faoliyatdir. Raqamli iqtisodiyot tushuncha nisbatan uzoq bo'lmagan vaqtda, 1995-yili Massachusetts universiteti amerikalik olimi Nikolas Negroponte tomonidan aniqlab berilgan. Olim axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini intensiv rivojlanishi ortidan eski iqtisodiyotdan yangi iqtisodiyotga o'tishda, qanday o'zgarishlar ro'y berishi mumkinligini aytib o'tgan.

So'ngi vaqtlarda "raqamli iqtisodiyot" tushunchasi juda ko'p marta qo'llanilmoqda. Darhaqiqat, ko'plab rivojlangan mamlakatlarda raqamli iqtisodiyot ularning rivojlanish omillariga sezilarli darajada ta'sir o'tkazmoqda. Jamiyat hayotida raqamli iqtisodiyot muhim rol o'ynaydi.

Buni hamma biladi, mamlakatlar iqtisodiy tizim asosiy va asosiy tizimlardan biridir mamlakatlarning iqtisodiy obro'sini oshirish va rivojlantirishda muhim rol o'ynaydigan shubhasiz haqiqat. Shunday qilib, har bir hukumat birinchi navbatda mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilashga harakat qiladi. Bizning zamonaviy hayotimizda bo'lgani kabi, AKT(axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) ham hayotimizning hal qiluvchi qismiga aylanib bormoqda va hayotimizning har bir sohasida, AKTga bo'lgan ehtiyoj kundan-kunga tez o'sib bormoqda, hukumatimiz mamlakatda raqamli tizimni rivojlantirishni afzal ko'rmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng tez rivojlanayotgan iqtisodiyotlardan biri. Mamlakatning davlat darajasida ko'rsatiladigan Axborot-kommunikatsiya xizmatlari sifatini oshirish va miqdorini ko'paytirish bo'yicha faol sa'y-harakatlari mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun asos yaratdi.

O'zbekistonning raqamli iqtisodiy tizimi haqida yozishdan oldin, men raqamli iqtisodiyotning o'ziga e'tibor qaratmoqchiman. Raqamli iqtisod nima? Va raqamli tizimni yaratish uchun

qanday omillar kerak? Raqamli iqtisodiyot - bu raqamli texnologiyalarga e'tibor qaratadigan bozorlarni tasvirlash uchun ishlatiladigan soyabon. Bu odatda elektron tijorat orqali axborot tovarlari yoki xizmatlar savdosini o'z ichiga oladi. Ma'lumotlarni tashish va ilovalar uchun alohida segmentlar bilan, u qatlamli ishlaydi. An'anaga ko'ra, ma'lumotlarni uzatish tabiiy monopoliya, arizalar esa raqobatbardosh segment sifatida qabul qilingan. Biroq, bu dixotomiya tobora o'zgarimoqda, chunki transport segmenti erkinlashtirildi va ko'plab ilovalar bozorlari ko'proq konsentratsiyaga aylandi. Qo'mita tinglovlari dasturiy platformalar va ilovalar bilan bog'liq raqobat masalalariga bag'ishlandi.

Bundan tashqari, mamlakatni iqtisodiyotni doimiy takomillashtirish uchun munosib shart-sharoitlar yaratish, ustuvor yo'nalishlarni ajratish maqsadida "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini uzluksiz rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" Farmon imzolandi.

Hatto, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasida, biz iqtisodiyotimizning barcha tarmoqlarin raqamli texnologiyalar bilan yangilashni nazarda tutadigan raqamli iqtisodiyotning milliy kontseptsiyasini ishlab chiqishimiz kerak bo'lgan ko'plab muhim faktlar muhokama qilingan. Shu nuqtai nazardan, biz "Uzbekistan Digital - 2030" dasturini joriy etishimiz kerak. Raqamli iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotni kamida 30 foizga oshirish va korrupsiyani sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi. Buni nufuzli xalqaro tashkilotlarning tahlillari ham isbotlamoqda. Hukumat ikki oy muddatda raqamli iqtisodiyotga o'tish bo'yicha "yo'l xaritasini" ishlab chiqishi kerak. Bu borada axborot xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratish lozim.

Raqamli iqtisodiyotning xususiyatlari uni foydali va foydali tizimga aylantiradi. Raqamlashtirish kitoblar, musiqa, kino va gazeta kabi maqolalarni saqlash talablariga javob beradi. Gazetalar, kitoblar va musiqa kasetlari arxivlari bilan to'ldirilgan kutubxonalar texnik xizmat ko'rsatish va qayta tiklash uchun katta hajm va mehnat talab qiladi. Biroq, bunday holatlarda raqamli kutubxonalar xudo tomonidan qilingan. Eski plyonka va gazetalarning bosmalari raqamlashtirilgan holda, ular ixcham shakllarda saqlanishi mumkin. Saqlash maydonini tejashdan tashqari, ularni qayta tiklashda ham qulaylik bor, chunki ularni markaziy ma'lumotlar bazasidan qidirish va bir necha soniya ichida olish mumkin. Bundan tashqari, bu yozuvlarni yuritishda ishlatilgan resurslar endi boshqa joyda ishlatilishi mumkin. Bu munozara bizni raqamli iqtisodiyotning eng birinchi va eng aniq ustunligiga olib keladi - minimal bo'sh joy talablari. Raqamli iqtisodiyotni (internet kabi) tashkil etadigan ulkan infratuzilma, aslida, jismoniy jihatdan juda kichik. Raqamli iqtisodiyotni qurish boshqa inkor etilmaydigan afzalliklarga olib kelishi mumkin:

Yashirin iqtisodiyotning oldini olish

Vaqtni tejash

Pulni tejash

Korrupsiyaning oldini olish.

Toshkent viloyati Angren shahrida O'zbekistonda eng kata bo'lgan ko'mir koni mavjud. Ushbu ko'mir konida ko'mirni qazib olish ishlarini "Uzbekko'mir" AJ amalga oshiradi. Angren aholisi azal-azaldan qishning sovuq kunlarida uyni isitish maqsadida ko'mirdan foydalanishadi. Angren shahrida aholi soni 193728 (2022-yil yanvar) nafarni tashkil etadi. Oilalar soni 43234 tani tashkil etadi. Tabiiyki ko'mirga bo'lgan talab Angren shahrida yuqori darajada.

“Uzbekko‘mir” AJ ko‘mirni tarqatish vaqtida aholi o‘rtasida navbat uchun katta ko‘ngilsizliklar va janjallar kelib chiqmoqda. Hozirgi davrdagi Raqamli iqtisodiyot sharoitidan kelib chiqadigan bo‘lsak, “Uzbekko‘mir” AJ tomonidan aholioning ko‘mir olish uchun navbatini avtomatlashtiriladigan bo‘lsak bir qancha muomolarning oldi olingan bo‘lar edi. Bu mexanizm qanday ishlaydi?

Hozirgi davrda har bir inson qo‘l telefonidan foydalanadi. Tabiiyki telefon bizning kundalik sharotimizdagi eng yaqin hamrohimiz bo‘lib qoldi desak adashmagan bo‘lamiz. Aholi ko‘mir olish uchun navbatlarini elektron tarzda bilib olishi uchun qo‘l telefonidan foydalansak bo‘ladi. Ya‘ni “Uzbekko‘mir” AJ tomonidan elektron navbat platformasi ishga tushiriladi va bunda aholining ko‘mir olishdagi navbati ularning qo‘l telefonlariga sms tarzida jo‘natiladi.

Agar bu tizim amaliyotga joriy etiladigan bo‘lsa, bir qancha muomolar yechim topadi. Jumladan, navbat uchun bo‘lgan ko‘ngilsizliklar va janjallarga barham beriladi. O‘zbekiston sharoitidagi eng katta muomolardan biri bo‘lgan korrupsiyaning ham oldi olinadi. Ya‘ni navbatsiz ko‘mir olish uchun berilayotgan noqonuniy pullar endi ish bermaydi. Yani shuni aytish joyizki aholining vaqti puli tejaladi. Agar bu loyiha ishga tushurilsa barcha ishlar yengillashadi. Bu loyiha o‘zini oqlashi aniq.!

References:

1. Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari. Dgeconomy.tsue.uz
2. Konferensiya: «ZAMONAVIY DUNYODA INNOVATSION TADQIQOTLAR: NAZARIYA VA AMALIYOT» NOMLI № 01-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 07.02.2017 yildagi PF-4947-son